

Особенности учета собственного капитала в Республике Узбекистан в условии пандемии

Тулаев Мирзакул Саламович

Доцент, кафедры Финансы и бухгалтерского учета ТГЭУ

Аннотация. В данной статье исследуются особенности формирования собственного капитала в Республике Узбекистан. Раскрываются особенности учета собственного капитала в частных, партнерских а также акционерных обществах, а также отражения их в финансовой отчетности предприятия.

Ключевые слова: уставный капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, выкупленные собственные акции, номинальная стоимость, финансовая отчетность

Пандемия шароитида Ўзбекистон Республикасида хусусий капитални ҳисобга олишнинг ўзига хос хусусиятлари

Тулаев Мирзакул Саламович

ТДИУ Молия ва бухгалтерия ҳисоби кафедраси доценти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳиссадорлик капитали шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Хусусий, шерик ва акциядорлик жамиятларида ўз капитални ҳисобга олишнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек уларни корхона молиявий ҳисоботида акс эттириш.

Калит сўзлар: устав капитали, эмиссия даромади, тақсимланмаган фойда, қайта сотиб олинган ўз акциялари, nominal қиймати, молиявий ҳисобот

Peculiarities of accounting of equity capital in the Republic of Uzbekistan in the condition of a pandemic

Tulaev Mirzakul Salamovich

Associate Professor, Department of Finance and Accounting, Tashkent State
University of Economics, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article examines the peculiarities of the formation of equity capital in the Republic of Uzbekistan. The peculiarities of accounting for equity in private, partner and joint-stock companies are disclosed, as well as their reflection in the financial statements of the enterprise.

Keywords: authorized capital, issue income, retained earnings, repurchased own shares, nominal value, financial statements

DOI. 10.5281/zenodo.6699928

Уставный капитал т.п.) учредителей (участников) в
представляет собой денежную имущество предприятия для
сумму вложений (доли, обеспечения деятельности,
номинальная стоимость акций и указанной в учредительном

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

документе. Процесс формирования уставного капитала регулируется законодательством Республики Узбекистан в соответствии с организационно-правовой формой предприятия.

Уставный капитал отражается в зарегистрированной сумме или сумме номинальной стоимости оплаченных акций. Размер уставного капитала не может превышать сумму, указанную в зарегистрированных учредительных документах (устав и/или учредительный договор). Увеличение или уменьшение уставного капитала предприятия может быть произведено только на основании решения учредителей и после внесения соответствующих изменений в учредительные документы.

Предприятиями, основанными на индивидуальной собственности, являются предприятия, учредителями которых являются одно лицо. К таким предприятиям относятся государственные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью (учредитель одно лицо), частные предприятия, иностранные предприятия, фермерские хозяйства и другие.

Уставный капитал предприятий индивидуального предпринимательства оформляется в день государственной регистрации, после чего производится бухгалтерский перевод на размер уставного капитала, указанный в уставе

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610)

Кт Уставный капитал (8330)

Расчет уставного капитала в совместных предприятиях очень похож на расчет индивидуальных предпринимателей. Основное отличие состоит в том, что учет ведется каждым партнером в счетах вложения капитала и снятия средств и распределения прибыли и убытков между ними. В разделе «Партнерский капитал» баланса должен быть отражен баланс по каждому счету. К таким предприятиям относятся общества с ограниченной ответственностью, совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, компании, семейные предприятия и другие.

В соответствии с учредительным договором каждый партнер может включать в себя материальные и нематериальные активы или и то, и другое. Инвестируемые активы должны оцениваться по фактической рыночной цене на дату включения в совместное предприятие или по согласованной цене [1].

Пример, 8 апреля 2021 года ООО «Баланс Консалтинг» было зарегистрировано в агентстве государственных услуг. Предположим, ее основатели физические лица Алимов Анвар и Салимова Раъно договорились об объединении своих капиталов. Уставный капитал компании

составляет 40 000 000 сумов, доля Алимова Анвара составляет 60%, доля Салимовой Раъно – 40%.

8 апреля 2021 г.

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 40000 000

Кт Уставный капитал (8330) 40 000 000

К размеру уставного капитала, внесенного учредителем

Дт Денежные средства (5110) 40 000 0000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 40 000 000

После того, как компания сформировала 100% своего уставного капитала, можно распределить чистую прибыль, полученную в текущем году. Чистая прибыль ООО «Баланс Консалтинг» в 2021 финансовом году составила 300 000 000 сумов. Уставный капитал компании полностью сформирован. Уставом компании предусмотрено формирование резервного капитала в размере 15% от уставного капитала (40 000 000 * 15% = 6000 000 сум). Размер отчислений в резервный капитал должен быть не менее 5% от чистой прибыли, и на эту сумму производится следующий бухгалтерский перенос:

$300\,000\,000 \times 5\% = 15\,000\,000$ сум. Так как сумма отчисления больше чем указанных в учредительных документах, компания должна перечислять в резервный капитал всего 6000 000 сумов.

Дт Нераспределенная прибыль за текущий год (8710) 6 000 000

Кт Резервный капитал (8520) 6 000 000

По решению учредителей компании принято решение о выплате дивидендов в размере 250 000 000 сумов. В результате доля Алимова Анвара составляет 150 000 000 сумов, а доля Салимовой Раъно 100 000 000 сумов, и производятся следующие бухгалтерские проводки:

Дт Нераспределенная прибыль за текущий год (8710) 250 000 000

Кт Дивиденды к выплате Алимова Анвара (6610) 150 000 000

Кт Дивиденды к выплате Салимовой Раъно (6610) 100 000 000

Удержание налога на дивиденды в размере 5% от объявленной суммы дивидендов:

Дт Дивиденды к уплате (6610) 12 500 000

Кт Задолженность по платежам в бюджет (6410) 12 500 000

При выплате дивидендов оформляется следующий бухгалтерский перевод:

Дт Дивиденды к выплате (6610) 237 500 000

Кт Расчетный счет (5110) 237 500 000

Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный фонд (уставный капитал) которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество,

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество может быть создано путем учреждения или реорганизации юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования).

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества принимается учредительным собранием. В случае учреждения общества одним

учредителем решение о его учреждении принимается им единолично [2].

Учредителями (учредителем) общества признаются юридические и физические лица, подписавшие учредительный договор о его создании.

Уставный фонд (уставный капитал) общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

При создании общества на базе государственной собственности сумму уставного фонда (уставного капитала) общества составляет рыночная стоимость данной государственной собственности (организации и другого имущества), определенная в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. При этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати пяти

процентов от уставного фонда (уставного капитала) общества.

Размер уставного фонда (уставного капитала) общества определяется уставом общества.

Предельный срок формирования уставного фонда (уставного капитала) общества в размере, предусмотренном уставом общества, не должен превышать одного года с момента государственной регистрации общества.

Минимальный размер уставного фонда (уставного капитала) общества может быть определен в лицензионных требованиях.

Акционерное общество – это хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, подтверждающих обязательства общества перед акционерами.

Минимальный размер уставного капитала акционерного общества не может быть менее суммы, равной четыремстам миллионам сумов.

Номинальная стоимость акций не может превышать пять тысяч сумов.

Пример, 4 июня 2021 года зарегистрирован АО «КАМИРСИО», а размер уставного капитала акционерное общества составляет 1 млрд сум. Все акции выпущены простыми, и их номинальная стоимость установлена в размере 1000 сумов.

Уставный капитал АО "КАМИРСИО" на дату регистрации:

Дт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 1 000 000 000

Кт Обыкновенные акции (8310) 1 000 000 000

Акционер приобрел 10 000 акций АО по номинальной стоимости и оплатил денежными переводами:

Дт Денежные средства (5110) 10 000 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 10 000 000

Продажа акций по цене выше номинала

Если перспективы и экономические возможности предприятия положительные, акции общества принадлежат компаниям, акции которых обращаются на бирже и их рыночная цена превышает номинальную стоимость.

Пример, Предположим, что 10 августа было продано 50 000 простых акций АО «КАМИРСИО» по 1 200 сум каждая:

Дт Денежные средства (5110) (1200 сум x 50000 штук) 60 000 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 50 000 000

Кт Добавочный капитал (эмиссионный доход) (8410) 10 000 000

Эмиссионный доход от размещения акции полученный акционерным обществом не облагается налогом.

В большинстве случаев помимо денег акции выпускаются на основе имущества или услуг. В этом случае возникает проблема, как отразить такой доход в денежном выражении. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в этом случае сделка отражается либо в рыночной стоимости актива, либо в рыночной стоимости акций, в зависимости от того, что справедливо и объективно [3].

Пример, при создании АО «КАМИРСИО» Наблюдательный совет разрешил компании расходовать 450 акций за оказанные услуги. Рыночная цена акций на момент выпуска не определялась. Однако за услуги, оказанные организации общества, было оплачено 500 000 сумов, исходя из стоимости аналогичных заказов. Поэтому оформляется следующий бухгалтерский перенос:

Дт Организационные расходы (9430) 500 000

Кт Задолженность по долям учредителей в уставном капитале (4610) 450 000

Кт Добавочный капитал (эмиссионный доход) (8410) 50 000

Дивиденды - доход, подлежащий выплате по акциям; часть чистой прибыли, распределяемой юридическим лицом между его учредителями (между их участниками, членами в размере принадлежащих им акций, паев, взносов) и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет; доходы от

распределения имущества при ликвидации юридического лица, а также доходы от участия учредителя (участника, члена) в юридическом лице, стоимость которого учредитель (участник, член) внес в уставный капитал (устав капитала) доходы акционера, учредителя (участника, члена) юридического лица в виде дополнительной стоимости акций, увеличения номинальной стоимости акций, увеличения стоимости акций (долей, паев), если нераспределенная прибыль направляется на увеличение уставного капитала. фонда (уставного капитала).

Дивиденды являются частью чистой прибыли, которая должна быть распределена между акционерами. В случае объявления дивидендов сверх нераспределенной прибыли предприятие на практике выплачивает акционерам часть вложенного ими капитала. Такие дивиденды называются ликвидными и обычно выплачиваются, когда компания прекращает свою деятельность или когда ее деятельность сокращается.

С выплатой дивидендов связаны три важные даты:

- 1) дата регистрации акционеров (дата закрытия реестра);
- 2) дата объявления дивидендов;
- 3) дата выплаты дивидендов.

Первая – дата назначения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, вторая –

дата официального объявления наблюдательным советом о намерении выплатить дивиденды (на общем собрании акционеров); третья — дата фактической выплаты дивидендов акционерам.

Дивиденды выплачиваются только акционерам, состоящим в реестре акционеров на момент регистрации.

Пример, наблюдательным советом АО "КАМИРСИО" принято решение о выплате дивидендов в размере 5 600 000 000 сумов. Решение о выплате дивидендов объявлено 22 апреля (на общем собрании акционеров), решение о выплате дивидендов принято в установленный законом срок (в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов), реестр акционеров закрыт в 23 марта (за 30 дней до общего собрания акционеров).

Учет переносов по датам:

23 марта Учетный перевод не выдается

22 апреля

Дт Нераспределенная прибыль (8710) 5 600 000 000

Кт Выплачиваемые дивиденды (6610) 5 600 000 000

21 июня

Дт Дивиденды к уплате (6610) 5 600 000 000

Кт Расчетный счет (5110) 5 600 000 000

Акционерное общество вправе уменьшить уставный капитал (но не менее минимального размера, установленного законодательством) путем приобретения части акций в целях уменьшения общего

количества акций в соответствии с решением общего собрания акционеров. Акционерное общество обязано уведомить всех кредиторов, а кредиторы вправе требовать досрочного исполнения или прекращения обязательств общества и возмещения убытков.

Пример, наблюдательным советом АО "КАМИРСИО" принято решение о выкупе 80 000 акций компании по рыночной стоимости 1 500 сумов:

Дт Выкупленные собственные акции - обыкновенные (8610) (80 000 x 1500) 120000000

Кт Денежные средства (5110) 120 000 000

Учет перепродажи выкупленных собственных акций

(а) Когда выкупленные акции продаются по текущей рыночной стоимости:

Дт Расчетный счет (5110) (80 000 x 1500) 120 000 000

Кт Приобретенные частные акции - простые (8610) 120 000 000

(б) При продаже выкупленные собственные акций по цене ниже текущей рыночной стоимости в 1100 сумов:

Дт Денежные средства (5110) (80 000 x 1100) 88 000 000

Дт Прочие расходы по финансовой деятельности (9690) 32 000 000

Кт Выкупленные собственные акции - простые (8610) 120 000 000

(в) При реализации выкупленные собственные акций по цене выше текущей рыночной стоимости в размере 1650 сумов:

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Дт Расчетный счет (5110) (80 000 x 1650) 132 000 000

Кт Прочие доходы от финансовой деятельности (9590) 12 000 000

Кт Выкупленные собственные акции - простые (8610) 120 000 000

Добавочный капитал представляет собой превышение стоимости выпущенных акций над их номинальной стоимостью.

Неоплаченный добавочный капитал от инвестиций и переоценки основных средств представляет собой превышение стоимости переоцененных финансовых вложений и основных средств над их первоначальной стоимостью.

Нераспределенная прибыль представляет собой накопление прибыли и может быть добавлена к уставному капиталу по усмотрению собственников.

Нераспределенная прибыль представляет собой сумму дивидендов, явно нераспределенных между учредителями, составляющими часть частного капитала. Это также источник приобретения активов.

Остаток на счете нераспределенной прибыли представляет собой сумму чистой прибыли, накопленной предприятием к настоящему времени. Если чистая прибыль, полученная в текущем году, увеличивает нераспределенную прибыль, то сумма объявленных дивидендов уменьшает ее. Следует отметить, что нераспределенная прибыль не считается активом

предприятия, а ее наличие свидетельствует об увеличении активов предприятия в результате хозяйственных операций, осуществляемых с целью получения прибыли.

Счет нераспределенной прибыли может иметь дебетовое сальдо (согласно международным стандартам), поскольку суммы объявленных дивидендов и убытков превышают сумму полученной чистой прибыли.

Остаток нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в Республике Узбекистан может быть только кредитовым. Если сумма объявленных предприятием дивидендов и убытков превышает сумму полученной чистой прибыли, разница отражается по кредиту счета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отрицательной суммой с указанием того, что сумма является убытком, и за вычетом итоговой суммы. частный капитал.

Структура отчета о нераспределенной прибыли (МСФО):

На 1 января 2021 года остаток нераспределенной прибыли составил 5 000 000

+ плюс чистая прибыль 2 500 000

- минус объявленный дивиденд (1 500 000)

= Баланс нераспределенной прибыли на 31 декабря 2021 г. 6 000 000

Корректировки за предыдущие отчетные периоды отражают операции, имевшие место в предыдущие отчетные периоды, но не отраженные в предыдущей

финансовой отчетности. В основном это исправления ошибок, отраженных в предыдущей финансовой отчетности. Ошибки могут возникать в результате неправильного толкования принципов бухгалтерского учета или математических ошибок. Исправление и исправление ошибок в деятельности предприятия в текущем году не включаются в состав исправлений за предыдущие периоды [4].

Пример, 10 ноября 2020 года приобретенное производственное оборудование на сумму 42 млн. сум отражено в счете производственные запасы. Эта ошибка была выявлена 31 мая 2021 г. после публикации отчета за 2020 финансовый год.

31 мая 2021 г.

Дт Производственные
оборудование (0130) 42 000 000

Кт Производственные запасы
(1010)

Производственные оборудование срок эксплуатации 7 лет, ликвидационные стоимость равна 2% от первоначальной стоимости, амортизация по производственным оборудованием начисляется прямолинейным методом. За декабрь 2020 года начисленная амортизация составляет 490 000 сум.

$$42\,000\,000 - 840\,000$$

$$\frac{\quad}{7 \text{ лет} * 12 \text{ месяц}} \\ = 490\,000 \text{ сум}$$

Допущена ошибка исправлена путем исправления счета нераспределенной прибыли. Ставка налога на прибыль составляет 15%, и компания оплатила авансом налог

на прибыль в размере 73 500 сумов (490 000 x 15%). Корректировка отражается следующим образом:

Дт Нераспределенная прибыль
(8710) 416 500

Дт Предоплаченная авансом по
налогам на прибыль (4410) 73 500

Кт Накопленная амортизация
оборудования (0230) 490 000

Эти исправления ошибки не отражены в отчете о финансовых результатах.

Отчет о нераспределенной прибыли
На 1 января 2021 года остаток
нераспределенной прибыли составил 5 000
000 долларов США.

исправление ошибки, допущенной в
предыдущем периоде:

амортизация производственных
оборудования (416 500 сум)

Скорректированная
нераспределенная прибыль 4 583 500 сум
+ плюс чистая прибыль 2 500 000
- минус объявленный дивиденд (1 500
000)

= Баланс нераспределенной прибыли
на 31 декабря 2021 г. 5 583 500

Таким образом, ошибки в финансовой отчетности следует исправлять ретроспективно, за исключением случаев, когда невозможно определить их влияние. Изменения в учетной политике должны быть пересчитаны. Однако ретроспективный метод при расчете оценок не используется. К ним относятся следующие статьи, метод начисления амортизации, амортизация товарно-материальных ценностей, сомнительная дебиторская задолженность, срок полезного использования основных средств и их ликвидационная стоимость, обязательства по гарантиям.

Список литературы

1. Тулаев М.С. Финансовый учёт. Учебное пособие, Т.: 2019 года
2. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года
3. Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. Кнорус, 2017г
4. Тулаев М.С., Кличев Б.П., Вопросы совершенствование учета корпоративных облигации: обязательство или капитал. Сборник материалов II международной научно-практической конференции преподавателей и студентов «Учет, анализ и аудит: их возможности и направления эволюции». Казань 17 марта 2022 года